

O‘ZBEKISTON SHAROITIDA RAQAMLI MARKETINGNING RIVOJLANISH OMILLARI VA TO‘SIQLARI

Xabibov Shamshod Akbar o‘g‘li

*BuxDU Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha)
ta‘lim yo‘nalishi 3-bosqich talabasi*

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada O‘zbekiston sharoitida raqamli marketingning rivojlanish omillari va uni cheklab kelayotgan asosiy to‘siqlar tahlil qilinadi. Raqamli texnologiyalar jadal rivojlanayotgan davrda korxonalar o‘z mahsulot va xizmatlarini internet orqali targ‘ib etishning yangi usullariga ehtiyoj sezmoqda. Maqolada O‘zbekistonda raqamli marketing infratuzilmasining holati, internetdan foydalanish darajasi, mahalliy bizneslar tomonidan raqamli vositalardan foydalanish ko‘lami statistik ma‘lumotlar asosida ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, raqamli marketingning samarali rivojlanishiga to‘sqinlik qilayotgan muammolar – texnik, ijtimoiy va institutsional omillar tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalariga asoslangan holda, ushbu sohani yanada rivojlantirish bo‘yicha amaliy takliflar ishlab chiqiladi.*

***Kalit so‘zlar:** raqamli marketing, internet infratuzilmasi, raqamli savodxonlik, SMM, onlayn reklama, raqamli transformatsiya, mahalliy platformalar, kiberxavfsizlik, kichik biznes.*

Bugungi tez sur‘atlar bilan raqamlashtirilayotgan dunyo iqtisodiyotida marketing konsepsiyasi ham tubdan o‘zgarib bormoqda. An‘anaviy reklama va savdo uslublari o‘rnini raqamli marketing vositalari egallayotgani biznes subyektlarining bozor talablari va iste‘molchilar bilan interaktiv aloqasini yangicha shakllantirmoqda. O‘zbekiston ham bu global tendensiyadan chetda qolmayapti — internet tarmog‘idan foydalanuvchilar sonining ortib borishi, ijtimoiy tarmoqlar orqali savdo qilish madaniyatining shakllanishi, onlayn platformalarning ommalashuvi mahalliy tadbirkorlar va korxonalarni yangi marketing yondashuvlariga o‘tishga undamoqda. Shu bilan birga, mamlakatimizda raqamli marketingning jadal rivojlanishiga qaramay, uni keng joriy etishda qator tizimli va texnologik to‘siqlar mavjudligi sezilmoqda. Ushbu holat raqamli marketingni chuqur o‘rganish, uning imkoniyatlari va cheklovlarini aniqlash zaruratini yuzaga keltirmoqda.

Zamonaviy raqamli iqtisodiyot sharoitida marketing konsepsiyasi ham sezilarli o‘zgarishlarga uchramoqda. Xususan, iste‘molchilar va ishlab chiqaruvchilar o‘rtasidagi aloqa shakli raqamli vositalar orqali amalga oshirilmoqda. Raqamli marketing — bu internet va raqamli texnologiyalar asosida mahsulot yoki xizmatni targ‘ib qilish, iste‘molchiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri va interaktiv yetkazish jarayonidir. U an‘anaviy marketingga qaraganda tezkor, arzon va keng qamrovli hisoblanadi.

1-rasm. Raqamli marketingning asosiy turlari¹

Ushbu vositalar tadbirkorlarga kam resurs evaziga ko'proq auditoriyaga chiqish, mijozlar bilan doimiy aloqada bo'lish va brend imijini kuchaytirish imkonini beradi. Ayniqsa, kichik va o'rta bizneslar uchun raqamli marketing — bu teng raqobat muhitida o'z o'rnini topish imkoniyatidir.

O'zbekistonda raqamli marketingni joriy etish uchun zarur infratuzilma oxirgi yillarda jadal rivojlanmoqda. **Statistika agentligi** ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilning yanvar-sentyabr oylarida **10 yosh va undan katta aholi orasida internetdan foydalanuvchilar ulushi 92,7 %** ni tashkil etdi. Bu ko'rsatkich avvalgi yillarda 89 % (2023), 83,9 % (2022), va 76,6 % (2021) bo'lgan.²

Bu ko'rsatkichlar raqamli makonda faol auditoriya mavjudligini bildiradi va, ayniqsa, kichik va o'rta biznes subyektlari uchun internet orqali marketing olib borish imkoniyatlarini kengaytiradi. Ushbu ijtimoiy platformalar marketing strategiyasining ajralmas qismiga aylanib bormoqda, chunki ular maqsadli auditoriyani aniq segmentlash va ularga mos reklama taqdim etish imkonini beradi.

Mahalliy misollar ham bu tendensiyani tasdiqlaydi. Masalan, Uzum Market platformasi 2023-yilda 10 milliondan ortiq oylik foydalanuvchiga ega bo'ldi. Platforma o'z marketing strategiyasida ijtimoiy tarmoqlarda SMM, influencer marketing, va kontekstli reklamalardan faol foydalanib, auditoriyasini sezilarli oshirishga erishdi. Shuningdek, Express24, ZoodMall kabi xizmatlar ham o'z auditoriyalarini kengaytirish maqsadida raqamli marketing vositalaridan faol foydalanmoqda.

¹ Giyasova, N. B., Davlatov, S. S., & Narzullayeva, G. S. (2021). Role Of Marketing Strategies in Increasing Company Competitiveness. *International Journal of Academic Management Science Research*, 5(3), 99-102.

² [Stat.uz, 2024](https://stat.uz)

O‘zbekiston sharoitida raqamli marketingning jadallik bilan rivojlanishiga bir qator omillar xizmat qilmoqda. Eng avvalo, internet infratuzilmasining keskin kengaygani, aholining onlayn axborotga bo‘lgan qiziqishi ortgani va ijtimoiy tarmoqlar orqali axborot almashinuvi kundalik hayot tarziga aylangani muhim rol o‘ynamoqda. Aholining 92,7 foizi internetdan foydalanayotgani, jumladan, 29,5 million foydalanuvchining mavjudligi (Stat.uz, 2024) reklama va marketing kampaniyalari uchun keng auditoriya shakllanganini anglatadi.

Bundan tashqari, raqamli savodxonlik darajasining oshishi ham muhim omillardan biridir. So‘nggi yillarda UNDP, Uzum Market va boshqa hamkor tashkilotlar tomonidan aholining raqamli va moliyaviy savodxonligini oshirish bo‘yicha o‘quv kurslari o‘tkazilib, 10 000 dan ortiq ayollar va yoshlar qamrab olingan. Bu esa ayniqsa kichik va o‘rta biznes vakillari uchun raqamli maydonda faoliyat yuritish imkonini oshirmoqda.

Mahalliy platformalar — xususan Uzum, Express24, ZoodMall kabi xizmatlarning faol rivojlanishi, influencer marketing va SMM kampaniyalarining keng ko‘lamda qo‘llanilishi raqamli marketingni samarali biznes vositasiga aylantirmoqda. Shu bilan birga, mobil qurilmalarning ommalashuvi, internet tezligining oshishi ham bu sohadagi yutuqlarni mustahkamlab bermoqda.

Ammo mavjud imkoniyatlar qatorida muayyan to‘siqlar ham mavjud. Birinchi navbatda, qishloq va chekka hududlarda internet infratuzilmasi yetarli darajada rivojlanmagani — bu hududlarda raqamli xizmatlardan foydalanish imkoniyatini cheklab qo‘ymoqda. Shuningdek, yoshi katta yoki texnologik savodxonligi past qatlamlar orasida internetdan foydalanish ko‘nikmalarining zaifligi marketing kampaniyalarini samarali amalga oshirishga to‘sqinlik qilmoqda.

Yana bir muhim masala — kiberxavfsizlik bilan bog‘liq xavotirlar. Onlayn xaridlar va shaxsiy ma’lumotlar xavfsizligi borasida hali ham aholida ishonch yetarli emas. Raqamli marketing sohasida faoliyat yurituvchi malakali kadrlar sonining kamligi esa kompaniyalarning samarali strategiyalar ishlab chiqish va ularni amalga oshirishiga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda.

1-jadval

O‘zbekistonda raqamli marketingni rivojlantiruvchi va cheklovchi asosiy omillar³

Rivojlanish omillari	To‘siqlar
Internet qamrovining kengayishi (92,7 %, 2024)	Qishloq joylarda internet sifati pastligi
Mahalliy platformalarning faol rivojlanishi	Texnologik savodxonlikning past darajasi

³ Internet ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi

Mobil qurilmalarning ommalashuvi	Onlayn xavfsizlikka ishonchsizlik
Raqamli savodxonlik bo'yicha trening va dasturlar	Malakali raqamli marketing kadrlarining yetishmasligi
Ijtimoiy tarmoqlar orqali reklama qamrovining ortishi (8,7 mln foyda.)	Kichik biznes uchun texnik imkoniyatlarning cheklanganligi

Yuqoridagi 1-jadvalda ko'rsatilganidek, O'zbekistonda raqamli marketingning rivojlanishiga xizmat qilayotgan muhim omillar qatorida internet infratuzilmasining kengayishi, ijtimoiy tarmoqlarning ommaviyligi va mahalliy raqamli platformalarning o'sishi alohida ajralib turadi. Shu bilan birga, hududiy tafovutlar, texnologik savodxonlikning past darajasi hamda kiberxavfsizlikka doir ishonchsizliklar bu sohaga jiddiy to'siq bo'layotgan omillar sifatida e'tirof etilishi lozim.

Yuqorida keltirilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda raqamli marketing uchun zarur infratuzilmaviy va texnologik asoslar tobora mustahkamlanmoqda. Internetdan foydalanish ko'rsatkichlarining o'sishi, ijtimoiy tarmoqlarning ommalashuvi, shuningdek, raqamli platformalarning kengayib borishi – bularning barchasi ushbu sohaga katta imkoniyatlar eshigini ochmoqda. Shu bilan birga, tizimli muammolar va mintaqaviy tafovutlar mavjudligi bu jarayonni izchil va kompleks rivojlantirish zarurligini ko'rsatadi.

Ushbu holatlarni inobatga olgan holda, quyidagi amaliy takliflarni ilgari surish mumkin:

1. **Hududiy raqamli infratuzilmani rivojlantirish** — internet tezligi va sifati bo'yicha shahar va qishloq o'rtasidagi tafovutlarni kamaytirish zarur.
2. **Raqamli savodxonlikni oshirish dasturlarini kengaytirish** — ayniqsa, yoshi katta aholiga va ayollarga mo'ljallangan bepul o'quv kurslari orqali.
3. **Kiberxavfsizlikka oid ishonchni kuchaytirish** — foydalanuvchilar orasida onlayn xavfsizlikka oid targ'ibot va profilaktika tadbirlarini kuchaytirish lozim.
4. **Marketing sohasi bo'yicha malakali kadrlar tayyorlash** — oliy o'quv yurtlarida maxsus yo'nalishlarni kuchaytirish va amaliyotga yo'naltirilgan dasturlarni joriy etish kerak.
5. **Kichik biznes subyektlari uchun raqamli marketing bo'yicha grant va subsidiyalar ajratish** — bu orqali ularning raqamli maydonda faol ishtirok etishiga zamin yaratiladi.

Xulosa qilib aytganda, raqamli marketing O'zbekiston iqtisodiy taraqqiyotida muhim rol o'ynaydigan sohalardan biriga aylanmoqda. Texnologik imkoniyatlar va internetdan foydalanish darajasining o'sishi ushbu yo'nalishda katta salohiyatni yuzaga chiqarmoqda. Biroq, mavjud infratuzilma muammolari, raqamli savodxonlikning yetarli darajada emasligi hamda kiberxavfsizlik bilan bog'liq xavotirlar sohaga jiddiy to'siq bo'lmoqda. Shu bois, davlat, biznes va ta'lim tizimi

vakillari o‘zaro hamkorlikda raqamli marketing muhitini yanada takomillashtirish uchun kompleks choralar ko‘rishi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Agzamov, A. T., Rakhmatullaeva, F. M., & Giyazova, N. B. (2021). Marketing strategy for the competitiveness of modern enterprises. In *E-Conference Globe* (pp. 1-3).
2. Tairova, M. S. M., Giyazova, N. B., & Dustova, A. K. (2020). Goal and objectives of integrated marketing communications. *Economics*, 2, 5-7.
3. Giyazova, N. B., & Zayniev, A. A. (2020). Types of marketing communications and their classification. In *International scientific review of the problems of economics, finance and management* (pp. 32-38).
4. Giyazova, N. B., Davlatov, S. S., & Narzullayeva, G. S. (2021). Role Of Marketing Strategies in Increasing Company Competitiveness. *International Journal of Academic Management Science Research*, 5(3), 99-102.
5. Bayazovna, G. N. (2025). KIBERXAVFSIZLIK VA RAQAMLI IQTISODIYOTDA XAVLARNI BOSHQARISH. *INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 6(52), 113-121.
6. Giyazova, N. (2023). The share of world countries in the textile industry and the importance of marketing in its development. *Центр Научных Публикаций (Vuxdu. Uz)*, 27, 27.
7. Shukhratovna, U. M., & Bayazovna, G. N. (2025). FOREIGN EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT OF MOBILE INTERNET. *INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 6(49), 250-256.
8. Bayazovna, G. N. (2022). Ensuring the development of textile enterprises on the basis of competitive advantage. *Central Asian Journal of Arts and Design*, 3(6), 40-45.
9. Giyazova, N. B., & Sh, B. S. (2024). ZAMONAVIY RAQAMLI IQTISODIYOTDAGI MUAMMOLAR VA CHORA-TADBIRLAR. *Science and innovation*, 3(Special Issue 42), 482-489.
10. Giyazova, N. B., & Davlatov, S. S. (2021). The relevance of a small business marketing strategy. In *E-Conference Globe* (Vol. 1, No. 1, pp. 4-6).